

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212399>

ЗВЯГІНЦЕВА Ольга,

доктор економічних наук, доцент

Міжнародний класичний

університет ім. П. Орлика

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ

За свідченням науковців «філософія – це теоретично розроблений світогляд, система узагальнених теоретичних поглядів на світ, на місце людини в ньому, з'ясування різних форм її ставлення до світу» [4, с.14]. При розгляді маркетингу як філософії доцільно виділити складові терміну «філософія» в специфічній маркетинговій підприємницькій діяльності.

Так, на наш погляд, філософію маркетингу характеризує наявність світогляду бізнесу, орієнтованого на споживачів через задоволення їхніх потреб, попиту, запитів, вимог з метою отримання прибутку від маркетингової та підприємницької діяльності. Тобто основна ознака філософії маркетингу як форма ставлення до світу та ринку – прибуток простіше отримати через задоволення споживачів шляхом отримання інформації про їхні запити та поведінку до виробничо-комерційного процесу в порівнянні з ситуацією невизначеності або вмовляння покупців придбати непотрібний їм товар.

Маркетинг – одна з небагатьох наук і видів діяльності, розробка та здійснення якої вимагає, образно висловлюючись, використання роботи обох півкуль головного мозку. Людина, яка займається маркетинговою діяльністю, може проявити себе як аналітик з логічним складом розуму, так і як творча особистість. Причому тією мірою, яку відвела йому природа. Обумовлюють ефективність реалізації таких здібностей у маркетинговому бізнесі, на наш погляд, знання за такими трьома основними напрямками:

1. Теорія маркетингу.
2. Об'єкт маркетингу (товар, сфера діяльності, галузь).
3. «Практичний» маркетинг.

Знання теорії будь-якого процесу є базою для адекватного творчого застосування її постулатів на практиці. «Немає нічого більш практичного, ніж гарна теорія». Для того, щоб ефективно оперувати маркетинговими термінами необхідно знати їхнє значення. Застосування теорії маркетингу є ефективним при врахуванні специфічних особливостей продукту маркетингової діяльності, тому маркетингологів необхідно досконало знати товар – об'єкт його дослідницьких дій і заходів щодо просування, а також ринок, галузь, вид бізнесу. Для розвитку творчого потенціалу маркетингової діяльності маркетинголог повинен черпати натхнення поза стінами власного підприємства, одержуючи й аналізуючи інформацію про вдалі та невдалі заходи інших бізнесменів. Цей процес можна інтерпретувати як «практичний» маркетинг.

Маркетинг зазвичай розглядають з різних точок зору, які складають єдиний комплекс, тому що саме сполучення елементів і сфер маркетингової діяльності обумовлює її ефективність. Через те, що різні теоретики та практики

маркетингу в своїй діяльності більше виділяють той або інший елемент маркетингу, існує величезна кількість його визначень, кожне з яких має сенс і право на існування. Ми виділили основні напрямки в масі визначень маркетингу:

1. Маркетинг як наука:

- комерційний зміст, зведений у метод (А. Дайан);
- наука про поведінку, що прагне пояснити відносини, які виникають у процесі обміну (С.Д. Хант).

2. Маркетинг як дослідницька робота:

- процес визначення, пророкування й створення споживчих потреб і бажань та організації всіх ресурсів компанії для їхнього задоволення з великим загальним прибутком для компанії та споживача (Б. Гудрич);
- розвідка мізків споживача про його потреби завтра, а також обсягів майбутнього споживання (Р. Гареев);
- комплекс заходів в області досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства з вивчення всіх факторів, що впливають на процес виробництва та просування товарів і послуг від виробника до споживача (В. Хруцький).

3. Маркетинг як взаємини зі споживачами:

- продаж клієнтові стандарту життя (П. Мазур);
- будь-яка дія з здобуття й утримання клієнта (Р. Кренделл);
- спроба уявити собі, чого хочуть люди, щоб дати їм це (Ш. Лазарус).

4. Маркетинг як продаж:

- мільйон і одна річ, які ти робиш, щоб допомогти продати продукт (Б. Заде).

5. Маркетинг як мистецтво:

- кіно, в якому головний герой – товар (Дж. Траут);
- мистецтво можливого (І. Качалов).

6. Маркетинг як підприємницький процес:

- вирішення проблем ваших клієнтів з вигодою для себе (Р. Чепмен);
- весь бізнес, який розглядають з точки зору його остаточного результату, тобто з точки зору споживача (П. Дракер);
- сукупність дій, що приводять до зростання прибутку компанії в майбутньому (А. Чорнобильська).

7. Маркетинг як філософія бізнесу:

- філософія бізнесу, що ставить клієнтів у центр стратегії бізнесу (П. Гунтарі);
- філософія бізнесу (Ж.-Ж. Ламбен);

8. Маркетинг як управління:

- вища функція управління (Д. Костюхін);
- набір інструментів, що дозволяє формалізувати розуміння того, чим займається компанія в цілому та як скорегувати роботу всіх її частин для підвищення ефективності її функціонування в майбутньому (С. Миздрін);

– вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні й нерідко агресивні підходи (Е. Дихтль і Х. Хершген);

– процес управління, що виявляє, передбачає й задовольняє вимоги споживача при дотриманні принципів ефективності й прибутковості (Суспільний інститут маркетингу, Великобританія).

9. Маркетинг як ринковий процес:

– встановлення взаємодії між діяльністю споживача, діяльністю продавця й діяльністю виробника (С. Беззубцев);

– стратегія і тактика виживання на ринку, які, буваючи помилковими, приводять до загибелі (А. Шпагін);

– система подань про топонімію ринкового простору, тобто про конкуруючі людські потреби, динаміку попиту, сегменти ринку, конкурентну боротьбу між продуктовими категоріями й усередині них (С. Белановський).

10. Маркетинг як двигун прогресу:

– пошук таких ринкових ніш і напрямків бізнесу, в яких компанія буде першою, і впровадження таких ідей і використання таких можливостей, які зроблять компанію лідером в епоху вбивчої конкуренції (І. Кліманов).

11. Маркетинг як соціальний процес:

– соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей та організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами й послугами, що являють цінність для покупця (Ж.-Ж. Ламбен).

У літературі для демонстрації необхідності здійснення маркетингових заходів в обов'язковому комплексі існують й універсальні визначення:

– маркетинг – це все, і все – це маркетинг (Р. Маккена);

– вся діяльність компанії, що орієнтована на ринок (Л. Волкова);

– це наше все (В. Шиков) [2, с.23].

Визначення Ф. Котлера також мали зміни в часі залежно від виникнення факторів, що впливають на ефективність маркетингової діяльності.

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомогою обміну («Основи маркетингу», 1984 р.).

Маркетинг – це соціальний процес, спрямований на задоволення нестач і потреб індивідів і груп за допомогою створення й пропозиції товарів і послуг, що мають цінність, і обміну ними з іншими людьми («Основи маркетингу», 9-е видання, 2001 р. і «Маркетинг Менеджмент», 11-е видання, 2003 р.)

Маркетинг як наука і мистецтво займається створенням доданої вартості й доставкою цінності споживачеві для задоволення цільового ринку в обмін на прибуток. Маркетинг досліджує незадоволені потреби й бажання. Він дозволяє визначити межі сегмента ринку, його обсяг і визначає розмір потенційного прибутку. Маркетинг допомагає компанії виділити ті сегменти ринку, які вона здатна обслужити якнайкраще, а також створити й просунути відповідні товари й послуги. («300 ключових питань маркетингу: відповідає Філіп Котлер», 2005 р.)

Маркетинг – це не «закидання» ринку грошима, а вміння чітко визначити цільові групи та їхні потреби й прийняти суперрішення саме для них. Маркетинг – це не мистецтво «рятування» компанією виробленої нею продукції, а розуміння того, які саме продукти й послуги вимагає ринок. А мета насправді подвійна – створити високу цінність для споживача й із задоволенням одержати від цього прибуток. («10 смертних гріхів маркетингу», 2006 р.)

За свідченням К. Мозера: «один з найвідоміших підручників з маркетингу починається зі ствердження, що в більш ранніх виданнях цей підручник називався «Введення у вчення про економіку збуту». Поняття «економіка збуту» включає виробничі та невиробничі підрозділи, а також заходи, що є необхідними для подолання напруги між виробництвом товарів та їхнім використанням або споживанням. Потім поняття «економіка збуту» було замінено поняттям «маркетинг», тому що зросло розуміння економічної діяльності зі збуту. Відповідно до зростаючих економічних переплетень та їхньому значенню для суспільства мав місце значний зсув значення поняття «маркетинг» (як економіки збуту)» [2, с.35].

Наведемо думки видатних маркетингологів, які роблять спробу об'єднання у визначенні маркетингу різних його аспектів.

Маркетинг являє собою «процес планування й втілення задуму, ціноутворення, просування й реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій» (Американська Асоціація Маркетингу, 1985 р.)

Маркетинг – це передбачення, управління й задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території й ідеї за допомогою обміну (Американська Асоціація Маркетингу, 2000 р.)

Маркетинг у класичному розумінні визначається як підприємницька діяльність, що управляє просуванням товарів і послуг від виробника до споживача, або соціальний процес, через який прогнозується, розширюється й задовольняється попит на товари й послуги за допомогою їхньої розробки, просування й реалізації (Д. Еванс, Б. Берман).

Маркетинг – це виконання дій, спрямованих на досягнення цілей організації за допомогою передбачення потреб покупця або клієнта, напрямку потоку задовольняючих ці потреби товарів і послуг від виробника до покупця або клієнта (Е. Дж. МакКарті).

Маркетинг – це процес, що складається з визначення потреб покупців, осмислення цих потреб з погляду виробничих можливостей організації, доведення цього осмислення до відповідних осіб в організації, що володіють правом приймати рішення, осмислення очікуваних наслідків з погляду визначених раніше потреб покупців і доведення цієї концепції до покупців (Джон А. Говард).

Маркетинг – це процес визначення бажань і запитів потенційних покупців і спрямування товарів і послуг для їхнього задоволення (Е. Долан і Д. Ліндсей).

Маркетинг є підприємницькою діяльністю. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку.

Маркетинг – це точна наука, яка складається з чітких методик розробки та втілення в життя кожної складової комплексу заходів, розташованих у суворій ієрархічній послідовності. Вона підкоряється ряду принципів і законів. Дотримання їх сприяє ефективності маркетингової діяльності, невірне ж їх тлумачення або ігнорування неминуче призведе до зростання непродуктивних витрат, а також до маркетингових і комерційних збитків.

На нашу думку, серед принципів маркетингу необхідно виділити: наукове обґрунтування будь-якої складової маркетингової діяльності; демонстрування поваги до реальних та потенційних споживачів та пошук «своєї» споживчої групи; повна обізнаність щодо товару та постійне його вдосконалювання; гнучкість ринкових дій; здатність зацікавити ринок; аналіз та контроль ефективності маркетингової діяльності та її елементів.

Будь-яка діяльність у сфері маркетингу: планування рекламної стратегії, розробка товару та товарної політики, встановлення ціни на вироблений товар, повинна бути грамотно розроблена, побудована та проведена. Від рівня кваліфікації маркетингових заходів залежить вся виробничо-комерційна діяльність будь-якого підприємства. Маркетолог дає рекомендації більшості підрозділів підприємства, які виконують свою діяльність з єдиною корпоративною метою – одержання прибутку. Тому кожна рекомендація з системи маркетингової діяльності повинна носити науковий характер, обґрунтований результатами цільових дослідницьких проєктів. За свідченням Н. К. Малхотри: ефективні рішення не можуть ґрунтуватися на інтуїції або простих міркуваннях.

Підприємець, який бажає раціонально витратити кошти й одержати максимальний розмір прибутку, не може діяти «на дотик»: вивести товар на ринок і чекати продажу, якщо буде продаватися – продовжувати його виробництво, якщо не буде – згорнути виробництво або модифікувати товар. Маркетолог до розгортання процесу виробництва товару повинен обґрунтувати рекомендації з його зовнішнього вигляду, з обсягів виробництва, якісних характеристик, ціни, цінових стратегій, місця й часу продажу, мотиву рекламування й вибору рекламних засобів тощо. Ці рекомендації засновані на маркетингових дослідженнях реальних і потенційних споживачів, всіх елементів ринку й факторів, що на них впливають. Втілення в життя даних рекомендацій сприяє ефективності здійснення перелічених заходів і всієї маркетингової діяльності в цілому. Тому фахівець, зайнятий у сфері маркетингу, повинен мати високу кваліфікацію для результативного вивчення й здійснення маркетингових заходів. Головними кваліфікаційними вимогами до маркетолога є:

– знання теорії та практики маркетингу (для вірного розуміння термінології маркетингової діяльності й можливості її ефективного застосування на практиці);

– знання теорії та практики економіки (для вірного обчислення в маркетинговій діяльності показників функціонування підприємства та його ефективності);

– знання соціології (для результативного складання маркетингових дослідницьких програм);

– знання психології, а також теорії та практики поведінки споживачів (для ефективної взаємодії з клієнтами в ході проведення досліджень, продажу, впливу на їхню купівельну поведінку);

– знання математичної статистики (для можливості обробки інформації, отриманої в ході маркетингових досліджень, прогнозування тенденцій розвитку ринку й діяльності підприємства).

А також, маркетингове повинні бути властивими відповідні особистісні характеристики: дар переконання та красномовства, для переконання керівництва й суміжних підрозділів підприємства в правоті своєї точки зору, що позитивно вплине на рівень ефективності діяльності підприємства; бажання постійного вдосконалення своєї кваліфікації відповідно до мінливої ситуації на ринку.

Невірно обґрунтована маркетингова діяльність може призвести не тільки до витрачання маркетингового бюджету і до збитків комерційної діяльності, а й до ліквідації всієї виробничо-комерційної діяльності об'єкта (товару) і суб'єкта (підприємства) маркетингу.

Покликання маркетингу полягає у спрощенні процесу продажу виробника (продавця) і придбання товару покупцями. За словами відомого маркетинголога мета маркетингу – зробити зусилля зі збуту непотрібними. Зусилля зі збуту та просування зводяться до «умовлянь» покупців придбати товар з прилавку. Вони в багатьох випадках не приносять результатів і в більшості випадків створюють додаткові непродуктивні витрати і, таким чином, тягнуть збитки підприємства. Ефективний маркетинг заснований на поважному ставленні до покупця, припущенні, що покупець досить обізнаний про необхідні йому товари і бажає зробити покупку у відповідності зі своїми індивідуальними уподобаннями відносно користі від того або іншого товару. Інакше кажучи, маркетинголог повинен прислухатися до думки покупця, а не насаджувати свою, інакше може викликати образу покупця до себе, товару, підприємства-виробника.

Дослідницькі проекти маркетингу повинні бути спрямовані на виявлення найбільш відповідної й вигідної цільової групи. Результати таких маркетингових досліджень допоможуть зайняти споживчу нішу в певній категорії, дії в якій обумовлені можливістю одержання максимальних результатів при мінімальних маркетингових витратах. Як приклад можна навести стратегію продажу «вікової» косметики для жінок. В ній об'єднані ефективні маркетингова товарна політика (склад крему сповільнює процес

старіння), цінова політика (дорослі жінки більше довіряють дорогій косметиці), політика поширення (воліють купувати косметику у фірмових магазинах), а також політика комунікацій (рекламування продукту із залученням зірок-моделей, що є авторитетом для даної цільової групи, за результатами маркетингових досліджень ними виступають жінки-селебріті, віку цільової групи, статусу, близького до неї).

Для ефективної розробки маркетингових заходів і втілення їх у життя необхідно володіти всебічною інформацією про об'єкт маркетингу. Типові елементи з теорії маркетингу на практиці для різних товарів, сфер діяльності й ринків мають специфічні особливості, знання й використання яких необхідно. Ці особливості можуть стосуватися товарознавчих характеристик товару (склад, можливий асортимент, якісні характеристики, умови зберігання, транспортування й маркування), технології виробництва, традиційної поведінки споживачів відносно товару, підходів до ціноутворення, звичаїв торгівлі, сприйняття споживачами заходів стимулювання товару тощо. Знання особливостей товару дозволяє грамотно й найбільш повною мірою використовувати наявні ресурси, а також вірно стимулювати покупців купувати даний товар.

Досконале знання свого товару повинне припускати динаміку даного процесу під впливом розвитку ринку, науково-технічного прогресу, зміни уподобань споживачів тощо. Тому маркетолог повинен постійно стежити за змінами й бути готовим до модифікації маркетингової діяльності підприємства, для нейтралізації впливу негативних ринкових змін, а також для сприятливого використання позитивних для підприємств впливів ринкових процесів.

Про доцільність уміння маркетолога зацікавити своїм товаром ринок говорили багато теоретиків і практиків маркетингу. Дж. Траут у співавторстві з Е. Райсом акцентує увагу в декількох своїх книгах («Позиціонування: боротьба за упізнавання», «Відрізняйся або гинь», «Маркетингові війни», «Сила простоти» тощо) на необхідності маркетингових маневрів виробника й продавця, які б відрізняли його від конкурентів. Маркетингова відмінність за Дж. Траутом означає диференціацію свого товару, торговельної марки та підприємства у свідомості потенційного клієнта; використання відмінної від конкурентів ідеї для захисту, нападу, обходження з флангів або ведення партизанської війни; використання відмінної від інших ідеї для створення бренду; використання стратегії, побудованої на основі диференціювання.

За словами Дж. Траута, більшість фірм у своїй маркетинговій діяльності практично не використовують процеси диференціювання, зосереджуючись на кліше, типу «наш продукт найвищої якості» і «ми – те, що потрібно клієнтам», не вдаючись у подробиці цих штапованих фраз. З цією точкою зору не можна не погодитися. От приклади рекламних слоганів українських виробників і продавців, які підтримують даний висновок: слоган торговельної марки рітейлу «Велика кишеня» – «Нова якість життя», торговельної марки «Мак-Дак», виробника кондитерських виробів – «Традиція – якість», торговельних марок виробників соків «Сандора» – «Гарантія якості», «Дари ланів» – «Вища якість –

добрий смак» тощо. Для покупців якість продуктів, особливо продовольчих, є сама по собі зрозумілою, а не приємною несподіванкою. «Якість сьогодні приймається як даність, а не як відмінність. Знати й любити своїх клієнтів – звична, а не надзвичайна справа» [2, с. 52].

Ч. Шив і О. Хайєм вважають, що позиція товару (підприємства) припускає опорну точку в розумі споживача, що, у загальному випадку, встановлюється стосовно конкуруючих продуктів. Стратегія полягає в тому, щоб знайти одну або кілька характеристик, які можуть використовуватися для того, щоб відокремити свій продукт або торговельну марку від продукції конкурентів.

Тільки досконально знаючи свій товар та його маркетингові атрибути, можна цього домогтися. «Якщо важко придумати рекламу – проблема в товарі» [3].

На думку даних авторів у грамотному позиціюванні має сенс додержуватися наступних стратегій:

- врахування і просування споживчих властивостей продукту;
- з'ясування та демонстрація переваг, рішення проблем і базових потреб у товарі (ТМ «Мівіна» – «Завжди поруч», ТМ «Дригало» – «Відпочиньте в добрий час, ми подбаємо про вас»);
- визначення необхідних з погляду покупців якісних характеристик і позиціювання ціни відповідно до якості товару (торгова марка лікеро-горілчаних виробів «Олімп» – «Посидимо як Боги»);
- врахування і демонстрація особливостей використання продукту (акція від ТМ «Корона» – купуючи певну кількість продуктів харчування в супермаркеті в День Св. Валентина, можна одержати в подарунок коробку цукерок у вигляді серця, слоган – «Висловіть те, що в серці разом з «Короною»);
- диференційоване залучення авторитетів у просуванні продукту (В. Вірастюк у рекламі пива ТМ «Арсенал» зі слоганом «Пиво справжніх чоловіків»).

Розробка цих стратегій припускає знання й врахування базових маркетингових особливостей продукту та їхній вплив на поведінку споживача: керівництво «MacCoffee» знає й демонструє, на які саме характеристики продукту звертають увагу його покупці (цукор, вершки, кава та й усе); маркетологи «Мівіни» знають свій напівфабрикат і впаковують його в одну порцію, яку легко й швидко приготувати; бренд-менеджери «Дригало» знають, скільки мороки з приготуванням вареників і пельменів у домашніх умовах і випинають цю характеристику для потенційного покупця у вигляді переваги; «Боги» які п'ють «Олімп» мають можливість заплатити за цю горілку більше; рекламісти «Арсеналу» запросили саме Вірастюка – найсильнішу людину, тому що його присутність – пряма демонстрація значення слогану, що у свою чергу розкриває вигляд цільової групи – чоловіків, які вважають пиво суто чоловічим напоєм, атрибутом мужності. Хоча, маркетологи «Арсеналу» не врахували іншої маркетингової особливості свого продукту: пиво – алкоголь, споживання якого в великих кількостях є шкідливим. Залежно від рівня державного

регулювання споживання такого продукту, пропагандистських заходів на користь здорового способу життя і якості життя нації, на ринку можливі заходи, що забороняють зайве стимулювання збуту таких продуктів. Зокрема в березні 2008 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами», у якому зазначено: «Реклама пива не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами вживання пива» [2]. І Вірастюк уже не обличчя «Арсеналу».

Будь-який вид підприємницької діяльності повинен припускати прогноз і аналіз її ефективності. Оскільки маркетинг виступає різновидом підприємницької діяльності, проведеної з головною метою – одержання прибутку, то її обґрунтування повинне бути пов'язане з розрахунком рівня ефективності досягнення даної мети.

С. Зімен – автор роботи «Кінець маркетингу, яким ми його знаємо» – свідчить: «успіх маркетингу вимірюється тими ж фінансовими інструментами, які використовуються для вимірювання успіху в будь-яких інших напрямках діяльності компанії. Це також процес творчості з домішкою авантюризму. Часом він може заходити в глухий кут, змушуючи шукати обхідні шляхи. Але ризику в ньому немає, тому що, хоча він і пов'язаний з експериментами, але експерименти ці науково обґрунтовані й ретельно контрольовані» [2, с.63].

Фахівці в сфері маркетингу експериментальним шляхом виділили різні закони й правила, дотримання яких дозволить підприємцям перейняти досвід успішних маркетологів і підвищити ефективність власної маркетингової діяльності.

Дж. Траут вивів «22 непорушних законів маркетингу», які необхідно використовувати в маркетинговій діяльності:

1. Закон лідерства: підприємець, що працює на ринку досягне максимального успіху, тільки тоді, коли запропонує товар, кардинально відмінний від наявних на цьому ринку, і представить його в цьому ключі.

2. Закон категорії: якщо немає можливості зайняти лідерську позицію в наявних сферах бізнесу, підприємцеві необхідно створити нову категорію й стати в ній лідером.

3. Закон свідомості: маркетолог повинен сформувати у свідомості покупця імідж свого підприємства й товару як лідера.

4. Закон сприйняття: маркетолог повинен розробити заходи щодо створення лояльного сприйняття й враження у потенційного покупця відносно свого товару та підприємства.

5. Закон фокуса: ці заходи повинні мати просту й точну словесну оболонку, що демонструє переваги товару й підприємства для покупця.

6. Закон ексклюзивності: маркетолог не повинен видавати переваги товару-конкурента, що принесли йому лідерські позиції, як власні в сподіванні завоювання першості.

7. Закон сходів: маркетолог повинен продемонструвати своє положення в конкурентному рейтингу й позиціонувати його серед цільової групи, яка купує товари на даному рівні.

8. Закон подвійності: зазвичай на ринку присутні два великих лідери в конкретній категорії, тому підприємцеві потрібно або зайняти місце одного з них, або знайти нішу в цій категорії, не намагаючись зайняти лідерські позиції; кожний напрямок має свою стратегію і тактику.

9. Закон протилежності: маркетолог повинен вивчати сильні й слабкі сторони лідера та запропонувати ринку власні переваги, які роблять його більш конкурентоспроможним, ніж лідер ринку.

10. Закон розподілу: підприємець повинен здійснювати диференційований маркетинговий підхід до кожного товару з власного асортименту, що відповідає різноманітним вимогам покупців різних цільових груп.

11. Закон перспективи: ефективність маркетингової діяльності проявляється з часом, а швидкі прибутки можуть у перспективі перетворитися на збитки.

12. Закон розширення продуктової лінійки: необґрунтоване збільшення асортименту продукції спричиняє збільшення непродуктивних витрат і збитки, а також формування іміджу підприємства як дилетанта.

13. Закон жертви: маркетолог повинен відмовитися від збиткових товарів і сфер діяльності для підтримки товарів і заходів, здатних принести підприємству прибуток.

14. Закон атрибутів: заходи щодо позиціонування товару не тільки повинні бути одягнені у відповідну до його ідеї оболонку, а просувати вдалий атрибут цього товару й ідеї.

15. Закон відвертості: маркетолог повинен бути чесним у позиціонуванні продукту; озвучувати проблеми й недоліки, а також демонструвати їх вирішення або розробку інших переваг, сприяти створенню психологічного прийнятного зв'язку зі споживчим ринком.

16. Закон одиничності: маркетолог повинен розробити й обґрунтувати єдину стратегію маркетингової діяльності, підкріпленої мобільною тактикою.

17. Закон непередбачуваності: маркетолог повинен постійно аналізувати ринок, прослідковувати тенденції його розвитку й прогнозувати ефективну маркетингову діяльність; при цьому доцільною є гнучкість у плануванні та діях на ринку.

18. Закон успіху: стабільний успіх може спровокувати збитки маркетингової та комерційної діяльності, тому що присипляє пильність маркетолога. Підприємець повинен постійно вдосконалюватися та бути об'єктивним до опису й здійснення своїх дій.

19. Закон невдачі: маркетолог повинен постійно стежити та виявляти проблеми маркетингової діяльності й вчасно їх виправляти.

20. Закон озоамілювання: маркетолог і покупець не повинні сліпо вірити галасу, розгорнутому в пресі; їм необхідно глибоко аналізувати факти для підвищення вигоди своїх дій.

21. Закон прискорення: ефективна маркетингова діяльність базується на довгострокових перевірених тенденціях споживання та уподобань, а не на короткострокових захопленнях. Маркетолог повинен або експлуатувати тенденції, або притупити захоплення.

22. Закон ресурсів: маркетинговій діяльності необхідне грамотне фінансування для збільшення її ефективності [1, 2, 5].

С. Хілл і Г. Ріфкін у своїй роботі «Радикальний маркетинг» сформулювали «інструкцію, яку можна використовувати в процесі прийняття щоденних практичних маркетингових рішень – «Правила радикального маркетингу»: активна участь керівника підприємства в маркетинговій діяльності; раціональний розмір маркетингової служби підприємства. Відсутність непотрібної бюрократії в діяльності маркетингових підрозділів; буквальна близькість до споживачів; перевірка результатів маркетингових досліджень обґрунтуванням близького спілкування зі споживачами; маркетологи підприємства повинні бути ентузіастами своєї справи та фанатами свого продукту; поважне й навіть трепетне ставлення до споживачів; створення співтовариства споживачів товару підприємства; обґрунтований і гнучкий комплекс маркетингу, що обумовлює ефективність маркетингових заходів; оригінальні, відмінні від стереотипів підходи маркетингових дій; вірність своїй товарній маркетинговій ідеї, товарній марці.

Ф. Котлер у майстер-класі «Управління та маркетинг в епоху потрясінь», проведеного в Україні (в містах Києві та Одесі) в 2009 році, демонструє правила маркетингу, що розвивається: необхідно фокусуватися на товарі, сфері діяльності, цільовій споживчій групі, ринку; необхідно мати велику інформацію про «клани»; доцільно призначати ціну більшої цінності товару для конкретної цільової споживчої групи; при здійсненні маркетингової діяльності будь-якого продукту необхідно використовувати послуги, які обумовлюють ефективно його просування; при просуванні продукту вигідно продавати емоції, досвід і аутентичність; ефективно займатися побудовою відносин зі споживачами; необхідно в розробці комплексу маркетингу використовувати думки й переваги споживачів; у дослідженнях і заходах маркетингу необхідні знання соціальної реклами, блогінгу, підкастів, YouTube; для попередження змін на ринку і факторів, що впливають на маркетингову діяльність, необхідно розробити систему раннього оповіщення та планування оптимістичного, песимістичного і нормального сценаріїв; необхідними є точний облік витрат, оцінка результатів і прозорість звітності маркетингової діяльності підприємства; доцільність збалансованості винагороди із зацікавленими особами.

Ці правила виділені Ф. Котлером як відповідь на отримані в ході досліджень великої кількості невдалих маркетингових кампаній «10 смертних гріхів маркетингу», представлених в однойменній книзі:

1. Підприємство погано знає ринок і уподобання покупців, у результаті чого воно не зосереджене на ринку й не орієнтоване на покупця.

2. Підприємство погано розуміє і виділяє особливості купівельної поведінки цільових груп.

3. Підприємство не виділяє й не досліджує діяльність конкурентів у належному обсязі.

4. Підприємство не на належному рівні управляє своїми відносинами із зацікавленими сторонами.

5. Керівництво і персонал підприємства не користуються новими можливостями.

6. Не проводиться маркетингове планування.

7. Невірною є товарна й сервісна політика.

8. Персонал не має ефективних навичок зі створення брендів і комунікацій.

9. Погана організація маркетингового процесу.

10. Відсутність найбільш повного й ефективного використання технічних досягнень у бізнесі-ситуації [2, с.50].

Науковці в сфері філософії свідчать, що головними рисами, які характеризують філософський світогляд, є: по-перше, системність, і, по-друге, теоретичний, логічно обґрунтований характер системи філософських поглядів [4, с.15]. Маркетинг як філософія має ці ознаки: ефективність маркетингової діяльності та її складових обумовлена комплексністю та системністю розробки та застосування, обґрунтованих результатами диференційованих різноманітних маркетингових досліджень. Визначення філософії як світогляду, котрий формує систему теоретичних поглядів на світ загалом, на місце у ньому людини, виявлення різноманітних форм відношення людини і світу, людини до людини демонструє в застосуванні до теорії та практики маркетингу ставлення підприємця до споживачів та ринку в формі демонстрації поваги до них з метою вигоди для себе.

Література

1. Жегус О. В. (2023). Маркетинг можливостей як сучасна концепція розвитку суб'єктів господарювання в умовах глобальних викликів. *Бізнес Інформ*. №8. С. 300-308. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-8-300-308>
2. Звягінцева О.Б. *Маркетинг: підручник*: Миколаїв, МКУ ім. П.Орлика, 2025. 450 с.
3. Продіус А.І. (2025). Філософські концепції як інструмент формування цінності бренду підприємства. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету* № 1 (31). С. 104-113.
4. *Філософія: підручник* / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.
5. Шурпенкова, Р. К., Кундря-Висоцька, О. П., & Вагнер, І. М. (2025). Маркетинг як нова філософія організації сучасного бізнесу. *Актуальні питання економічних наук*, (15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17215159>